

MAMLAKATLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA ENG KATTA TO'SIQLARDAN BIRI SIFATIDA MONOPOLIYA

Isroilov Shaxzod Isomiddin o'g'li

Email ID: isroilovshahzod16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413888>

Monopoliya iqtisodiyotning bir sohasida tanho hukmronlik qilish, bozorlarda ma'lum mahsulot yoki mahsulotlarda yagona sotuvchi bo'lish hisoblanadi. Ko'pchilikda nima uchun davlat monopoliyalarga qarshi kurashishi kerak, balki ularga keng imkoniyatlar yaratib berish kerak emasmi degan savol paydo bo'ladi. Lekin O'zbekistonda rivojlanayotgan davlat boshqa rivojlangan davlatlardan farqli ravishda monopoliyaga qarshi kurashishi zarur. Chunki monopoliyaning mamlakat milliy iqtisodiyotiga ko'plab salbiy jihatlari mavjud. Bu quyidagilardan iborat:

- Erkin raqobatni cheklab qo'yadi. Chunki monopol monopoliyalar bozori erkin bozor emas, bu yerda ozchilik yirik firmalar tovarlarni ishlab chiqarish va sotishning asosiy qismini o'z qo'lida to'plab oladi. Ular bozorni nazorat qiladi. Shu orqali o'zining mayda raqobatchilarini ham yo'q qiladi.
- Aholining turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki odamlar raqobatdosh tovar bo'lmagandan so'ng sifati va narxidan qat'i nazar shu mahsulotni xarid qilishga majbur bo'lishadi. Masalan, yurtimizdagi mashina ishlab chiqarishda monopol bo'lgan Asaka zavodini olaylik. O'zbekistonda yengil avtomobil narxlarining yuqori bo'lishiga asosiy sabab zavodning monopol bo'lishi va boshqa xorijiy avtomobillar bilan raqobat qila olmasligidir. Eksport qilinganlarning narxi mamlakat ichidagi avtomobillardan ancha arzon bo'lib, ular xarajatlarni to'la qoplashga yetarli bo'lmaydi. Natijada zarani qoplash hamyurtlarimizning bo'yniga tushadi. Shuning uchun ham raqobatlashuvchi tomonlarning ko'p bo'lishi aholining turmush tarziga ijobiy ta'sir qiladi.
- Yana bir salbiy jihati ular narxlarni o'zlarni belgilaydilar (asosan sof monopoliyalarda). Ularda raqobatdosh yo'qligi tufayli, narx xohlagan qiymatda bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda narx raqobat vositasi bo'la olmaydi.

Shuning uchun ham O'zbekistonning iqtisodiy sohadagi eng muhim vazifasi monopoliyaga qarshi kurashish hisoblanadi.

2018-yilda "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturining 99-bandida quyidagi misralar keltiriladi:

"Elektr energiyasini ishlab chiqarishda monopoliyani tugatish, raqobat muhitini shakllantirish va muqobil energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish".

Nima uchun aynan elektr energiyada? Chunki raqobat barcha sohada bo'lishi kerak. Elektr energiya deb ajratib ko'rsatishining asosiy sababi esa O'zbekiston serquyosh o'lka bo'lsa-da, hozirda elektr energiyaning 86% issiqlik elektr stansiyalari ishlab chiqilmoqda. Bu esa tabiiy gaz zaxirasining yaqin yillarda tugashiga olib keladi.

"Hozirda Turkiya 60%, Koreyada 20% elektr energiyasi xususiy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Lekin bizda na normativ-huquqiy baza, na texnik infratuzilma bunga tayyor. Misol uchun, hanuzgacha xususiy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini

energotizimga qabul qilish masalasi hal etilmagan”¹, - deb Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bekorga kuyib pishmayabdilar.

O‘zbekistonda monopoliyaga qarshi kurashish tizimi ancha yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Xususan, 1992 yilda O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Monopoliyaga qarshi va narx siyosati bosh boshqarmasi tashkil qilindi. Bundan tashqari raqobat muhitini vujudga keltirish va narxni erkin bo‘lishini ta‘minlash uchun 1992-yil 3-avgustda “Monopolistik faoliyatini cheklash to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi hamda uning asosida raqobatchilikni rivojlantirishga karatilgan bir turkum normativ hujjatlar ishlab chiqildi.

Hozirgi davrda O‘zbekistonda muayyan mahsulotlar bozoridagi shunday mahsulotning 35% dan ortiq bo‘lsa (oziqovqat tovarlari guruhi uchun bunday mezon darajasi 20%) monopolist korxonasi sifatida Davlat reyestriga kiritiladi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan boshlab monopoliyalarga qarshi kurash boshladi. Hozirda ham bozorda monopol raqobatni cheklash uchun ko‘pgina ishlarni amalga oshirmoqda. Bular:

a) Mahalliy korxonalarni himoya qilish va ularga davlat tomonidan yordam ko‘rsatish (proteksionizm siyosati). Bu siyosat rivojlangan davlatlar tomonidan qoralanadi va davlatning iqtisodiyotga aralashuvi deb qaraladi. Lekin Yaponiya va Janubiy Koreya misolida oladigan bo‘lsak, bu yo‘l o‘zining ijobiy jihatlarni namoyon etib, ichki bozorni tashqidan himoya qilib, raqobatni kuchaytirdi.

b) Tashqi savdoni erkinlashtirish ichki bozordagi raqobatni kuchaytirishda va monopoliyani cheklashda asosiy rollardan biri hisoblanadi.

c) Xususiylashtirish. Lekin bu ishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish kerak. Aksincha, xususiylashtirish faqatgina xususiy monopoliyalarning paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin

d) Soliq siyosatini tartibga solish. Chunki soliq siyosatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘ymaslik tadbirkorlarning bozorga kirishiga to‘siq bo‘lishi, mavjudlarini esa bozordan chiqishiga olib kelishi, noteng raqobat muhiti paydo bo‘lishi va oqibatda qora bozorning o‘sishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bularning barchasi bozordagi sog‘lom raqobat muhitiga salbiy ta‘sir qiladi. Shu sababdan Antimonopoliya qo‘mitasi yangi Soliq kodeksini ishlab chiqishda o‘ta faol ishtirok etishi va raqobat cheklanishiga olib boruvchi soliqlar joriy qilinishiga yo‘l qo‘ymasligi lozim.

e) Bundan tashqari hozirda tovarning moliya bozoridagi monopol past narxi (raqobatning cheklanishiga olib keladigan narx) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda aniqlanadi².

Agar biz monopoliyaga qarshi kurash siyosatini Janubiy Koreya bilan solishtiradigan bo‘lsak, bu sohada o‘zimizning qanchalik orqada qolganimizni sezamiz. Koreyaliklarning iste‘molchilik sohasida erishgan eng katta yutug‘i bu, albatta, mamlakat iqtisodiyotining barcha sohalarida sog‘lom raqobatni yo‘lga qo‘yganidir, deb baralla aytish mumkin. Mutaxassisga mamlakatingizda qaysi sohalarida monopolistlar bor, deb bergan savolimizga u hech ikkilanmasdan birorta sohada yo‘qligini bildirdi. Sog‘lom raqobat muhiti hukm surayotgani esa, o‘z-o‘zidan ma‘lumki, aholi (iste‘molchilar)ning yutug‘idir. Mutaxassis

¹ Prezidentning elektr energiya sohasini yanada rivojlantirishga oid chora-tadbirlarni belgilashga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqidan. 03.10.2018.

² O‘zbekiston Respublikasining raqobat to‘g‘risidagi qonun 8-modda.2012-yil 6-yanvar.O‘RQ-319-son.Toshkent sh

bo'lmagan odamga ham ma'lumki, bunday muhitda narxlarning barqaror bo'lishi, iste'molchi (xaridor) uchun kurashish orqasidan mahsulot sifatining ham yuqori bo'lishi oydek ravshan. Shu o'rinda, mamlakatda birgina yengil avtomobillar ishlab chiqarish sohasining o'zida to'rtta katta korxonalar faoliyat olib borayotganini, ular o'rtasida kuchli raqobat mavjudligini aytib o'tishning o'zini yetarli deb hisoblayman.

Endi Janubiy Koreyada iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish vakolati berilgan ayrim tashkilotlar to'g'risida umumiy ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, Koreyada Adolatli savdo komissiyasi - KFTC faoliyat olib boradi. Uning asosiy vazifasi mamlakatda raqobatni tartibga solishdan iborat (bizdagi Antimonopol qo'mita). Komissiya 1981 yilda monopoliyalarni tartibga soluvchi qonun asosida Iqtisodiy rejalashtirish Kengashi doirasida tashkil etilgan³.

Bundan ma'lumki, Janubiy Koreyada antimonopol harakatlar ancha oldin boshlangan va o'z samarasini bergan. Lekin O'zbekiston Respublikasining statistika qo'mitasi saytlariga ko'ra tabiiy monopoliyalarning ro'yxati 150ga yaqindir.

Xulosa qilib aytganda, o'z oldiga ilg'or va sof demokratik jamiyat qurishni maqsad qilib qo'ygan davlat, eng avvalo, iqtisodiyotning har bir sohasida raqobatni kuchaytirishi, ozchilik hokimiyatini cheklashi kerak. Shunda ham mamlakat iqtisodiyoti o'sadi, ham fuqarolarning turmush tarzi yaxshilanadi. Buning uchun esa shu davlat monopoliyaga qarshi kurashish siyosatini va antimonopol qonunchiligini yaxshi tashkillashtirishi hamda uni hayotga to'la tatbiq etishi kerak.

References:

1. Mirziyoyev SH.M. Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash – barcha ezgu maqsadlarimizga erishishning eng muhim sharti. Sud organlari tizimida odil sudlovni ta'minlash borasidagi ishlarning ahvoli, muammolar va istiqboldagi vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutq. 2017-yil 13-iyun. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2017. – 34 b.
2. Mirziyoyev SH.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2020. – 85 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Oliy Majlis Axborotnomasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
4. Prezidentning elektr energiya sohasini yanada rivojlantirishga oid chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqidan. 03.10.2018.
5. O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonun 8-modda.2012-yil 6-yanvar.O'RQ-319-son.Toshkent sh
6. http://uza.uz/uz/society/mamlakatimiz-qonunchiligi-bilan-solishtirma-tahlil-16-08-2019?sphrase_id=988968

³ http://uza.uz/uz/society/mamlakatimiz-qonunchiligi-bilan-solishtirma-tahlil-16-08-2019?sphrase_id=988968